

GESTALT PSIXOLOGIYADA KONSULTATIV VA KORREKSION JARAYON

Sharapova Dildora Baxtiyarovna¹, Akimova Shohsanam², Xamitov Ulug'bek², Ungarov Ilham²

¹Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), ISFT instituti dotsenti;

²ISFT instituti, Psixologiya yo'nalishi, 3-bosqich, 23-PSC-04-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691630>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Gestalt psixologiyasining konsultativ va korreksion jarayonlardagi o'rni hamda amaliy jihatlari yoritiladi. Gestalt yondashuvi hozirgi holatni anglash, tugallanmagan his-tuyg'ularni aniqlash va psixologik yaxlitlikni tiklashga qaratilgan. Konsultatsiya jarayonida mijozning o'z-o'zini anglashini kuchaytirish va javobgarlikni qabul qilish muhimdir. Korreksion jarayon esa hissiy bloklar va tugallanmagan gestallarni bartaraf etishga yo'naltiriladi. Maqolada Gestalt terapevtining roli va qo'llaniladigan asosiy texnika va mashqlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Gestalt psixologiya, konsultatsiya, korreksiya, hozirgi holatni anglash, tugallanmagan gestalt, terapevtik aloqa.

Аннотация. В статье раскрываются ключевые аспекты консультативного и коррекционного процессов в гештальт-психологии. Подход гештальта направлен на осознание текущих переживаний, выявление незавершённых гештальтов и восстановление психологической целостности. Консультирование способствует развитию самопонимания и ответственности, тогда как коррекция ориентирована на работу с эмоциональными блоками и внутренними конфликтами. Также рассматриваются роль терапевта и основные методы взаимодействия.

Ключевые слова: гештальт-психология, консультирование, коррекция, «здесь и сейчас», незавершённый гештальт, терапевтический контакт.

Abstract. This article outlines the key theoretical and practical aspects of counseling and correction in Gestalt psychology. The Gestalt approach focuses on present-moment awareness, identifying unfinished emotional experiences, and restoring psychological wholeness. Counseling enhances self-awareness and responsibility, while correction addresses emotional blocks and internal conflicts. The role of the Gestalt therapist and core practical techniques are also discussed.

Keywords: Gestalt psychology, counseling, correction, here-and-now, unfinished gestalt, therapeutic contact.

KIRISH. Gestalt psixologiyasi XX asr psixologik tafakkurida insonni yaxlit tizim sifatida o'rganishga yangicha yondashuvni taklif qilgan ilmiy maktablardan biridir. Ushbu yo'nalishning asosiy g'oyasi shundaki, inson ongida har bir hodisa, taassurot yoki emotsiya alohida bo'laklarga ajralgan holda emas, balki yaxlit bir butun tizim sifatida idrok etiladi. Shaxsning xulq-atvori, uning ichki kechinmalari va tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlari ham mazkur yaxlitlik tamoyili asosida shakllanadi. Shu bois Gestalt yondashuvi hozirgi zamon psixologik amaliyotida, xususan konsultativ va korreksion jarayonlarda keng qo'llanilmoqda.

Konsultativ jarayon Gestalt psixologiyasida mijozning “hozir va shu yerda” tamoyili asosida o‘z his-tuyg‘ularini anglash, xatti-harakatlarini tushunish hamda buning uchun shaxsiy javobgarlikni qabul qilishga yordam beradigan jarayon sifatida talqin etiladi. Mazkur yondashuv mijozning o‘z-o‘zini anglash darajasini oshirish, tugallanmagan emotsional holatlarni aniqlash va ularni qayta ishlashga yo‘naltiriladi. Bu jarayonda terapevt shaxsga tayyor yechim bermaydi, balki uning ichki kuchlarini faollashtiradi, muloqotning to‘g‘ri tashkil etilishi orqali psixologik jarayonlarni ongli idrok etishga yordam beradi.

Korreksion jarayon esa Gestalt yondashuvida shaxsdagi ichki ziddiyatlarni kamaytirish, emotsional bloklarni bartaraf etish, tugallanmagan gestaltlarni yakunlash va psixologik yaxlitlikni tiklashga qaratilgan. Bu jarayon ichki jarayonlar bilan ishlash, sezgi va idrokni rivojlantirish, tanaviy signallarni anglash, eksperimental metodlardan foydalanish kabi elementlarni o‘z ichiga oladi. Gestalt terapiyasining vazifasi shaxsni o‘zining hozirgi holatini to‘liq idrok etishga, ichki resurslarini anglashga va muammolariga mustaqil yechim topishiga yetaklashdir.

Mazkur maqolada Gestalt psixologiyasining nazariy asoslari, konsultativ jarayonning bosqichlari, korreksion ishning o‘ziga xos jihatlari hamda amaliy texnikalar tahlil qilinadi. Shuningdek, Gestalt terapiyasining zamonaviy psixologik amaliyotda tutgan o‘rni, uning samaradorlik omillari va mijoz bilan ishlashda qo‘llaniladigan yondashuvlar xolis ilmiy nuqtayi nazardan yoritib beriladi.

ASOSIY QISM. Gestalt psixologiyasi insonning psixik hayotini yaxlit tizim sifatida talqin qilishi bilan ajralib turadi. Bu yondashuvning markazida "gestalt" — butunlik, yaxlitlik, shakl tushunchasi turadi. Insonning idroki hamisha jarayonlarni alohida bo‘laklarga ajratib emas, balki yaxlit struktura ko‘rinishida qabul qiladi. Shuning uchun ham shaxsning emotsional, kognitiv va xulqiy tajribasi yagona tizim sifatida qaraladi. Konsultativ va korreksion jarayonlar aynan shu tamoyil asosida tashkil etiladi. Gestalt psixologiya mijozning hozirgi paytdagi his-tuyg‘ularini, tana signallarini, sezgi va idrok jarayonlarini o‘rganishga alohida e‘tibor beradi, chunki psixologik ziddiyatlarning ko‘pi aynan ongsiz ravishda davom etayotgan tugallanmagan gestaltlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Konsultativ jarayonning birinchi bosqichi terapevt va mijoz o‘rtasida ishonchli va xavfsiz psixologik aloqa — “terapevtik kontakt”ni shakllantirishdan boshlanadi. Terapevt mijozni baholamasdan, unga bosim o‘tkazmasdan, samimiy, qabul qiluvchi muhit yaratadi. Gestalt terapiyada kontakt — bu ikki shaxsning hozirgi vaziyatda ongli tarzda uchrashuvi, fikr va his-tuyg‘ularning erkin almashinuvidir. Kontakt yetarli darajada shakllanmaguncha terapevt chuqur psixologik ishga o‘tmaydi, chunki kontaktning buzilishi jarayonning samaradorligini pasaytiradi. Bu bosqich mijozning o‘zini erkin his qilishiga, ichki holatini ochiq ifodalashiga yordam beradi.

Ikkinchi bosqichda mijozning muammosi aniqlanadi, lekin an‘anaviy psixologik yo‘nalishlardagi kabi tashxis qo‘yish markaziy o‘rinda turmaydi. Gestalt psixologiyada asosiy e‘tibor tashxisga emas, balki jarayonga qaratiladi. Terapevt mijozning nutqiga, tana harakatlariga, nafas olishiga, pauzalariga, ovoz ohangiga, ko‘z kontaktiga va his-tuyg‘ularning dinamikasiga diqqat qaratadi. Chunki insonning haqiqiy ichki holatini tashqi xulqiy detallar ko‘proq aks ettiradi. Mijoz ko‘pincha muammosini ongli tarzda tushunmaydi, biroq tana va hissiy tajribada bu holat aniq seziladi. Shu bois Gestalt konsultatsiyasi verbal muloqot bilan birga tana sezgilari bilan ishlashni ham o‘z ichiga oladi.

Uchinchi bosqich — “awareness”ni, ya‘ni anglash jarayonini kuchaytirish. Gestalt psixologiyada anglash — bu mijozning hozirgi vaziyatda nimalarni his qilayotganini aniq va

ravshan tushunishi demakdir. Terapevt mijozga savollar berish, qayta aks ettirish, pauza texnikalaridan foydalanish, “hozir va shu yerda” tamoyili asosida tajribani chuqurlashtirish orqali uning o‘zini anglashiga yordam beradi. Anglash paydo bo‘lmas ekan, muammoning ildizi chuqur tushunilmaydi va korreksion jarayon samarasiz bo‘lishi mumkin. Masalan, mijoz tashqi ko‘rinishda xotirjam bo‘lsa-da, uning tana mushaklarida taranglik, qo‘llarida qaltirash yoki nafasning tez-tez o‘zgarishi qayd etiladi. Bu ruhiy ziddiyatning yashirin belgisi bo‘lishi mumkin. Anglash esa ushbu yashirin holatlarni ongga chiqarish va qayta ishlashga yo‘l ochadi.

Korreksion jarayonning asosiy maqsadi — mijozdagi tugallanmagan gestaltlarni yakunlashdir. Tugallanmagan gestalt — bu o‘z vaqtida yakunlanmagan, ifoda etilmagan yoki bartaraf qilinmagan hissiy tajriba bo‘lib, u shaxsning psixik energiyasini band qilib turadi. Masalan, bolalikdagi alamlar, aytilmay qolgan so‘zlar, to‘xtatilgan munosabatlar, o‘z vaqtida ifodalanmagan qayg‘u yoki qo‘rquv. Bu holatlar shaxsning hozirgi hayotidagi xatti-harakatlarni boshqarishda davom etadi va psixologik muvozanatni buzadi. Korreksion jarayonda mijoz ushbu tugallanmagan tajribani qayta his qiladi, uni ongli ravishda ifodalaydi va yakunlaydi. Bu jarayon ba‘zan ko‘z yosh, qahr, qo‘rquv yoki boshqa kuchli emotsionallik bilan kuzatiladi, chunki uzoq yillar davomida bosib kelingan hislar yuzaga chiqadi.

Gestalt terapiyada korreksiya uchun turli texnikalar qo‘llanadi, jumladan, “bo‘sh stul” texnikasi, dialektik muloqot, tanaviy sezgilarni kuchaytirish, o‘z-o‘ziga murojaat qilish mashqlari, drammatizatsiya, sifatli imajinatsiya va eksperimental mashqlar. “Bo‘sh stul” texnikasida mijoz o‘zini qiynayotgan shaxs yoki holatni ko‘z oldiga keltirib, bo‘sh stulga o‘tkazib, u bilan psixologik muloqot olib boradi. Bu usul tugallanmagan hislarni ifodalash va ichki konfliktni bartaraf etishda juda samaralidir. Eksperimental mashqlar esa mijozning hozirgi emotsional holatini kuchaytirish, idrokni chuqurlashtirish va yashirin hislarni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Gestalt konsultativ va korreksion jarayonlarining yana bir muhim jihati — shaxsning javobgarligini oshirishdir. Terapevt mijozga hech qachon “siz shunday qilishingiz kerak” deb aytmaydi. Aksincha, u mijozning o‘z tanlovi, o‘z qarori va o‘z hayoti uchun javobgarlikni his qilishiga yordam beradi. Shaxs o‘z hayotini boshqaruvchi subyekt sifatida namoyon bo‘lganda, uning psixologik mustahkamligi, qaror qabul qilish qobiliyati va o‘ziga ishonchi ortadi. Gestalt psixologiya shaxsni passiv kuzatuvchidan faol ishtirokchiga aylantirishni maqsad qiladi.

Gestalt terapiyada konsultativ va korreksion jarayonlar har doim individual xususiyatlar asosida olib boriladi. Har bir mijozning tajribasi, shaxsiy tarixi, hozirgi holati va psixologik ehtiyojlari farq qiladi. Terapevt bu farqlarni hisobga olgan holda mos texnikalar, mos ohang va mos yondashuvni tanlaydi. Jarayonning samaradorligi aynan terapevt-mijoz o‘rtasidagi muvofiqlikka, ishonchga va doimiy ongli muloqotga bog‘liq.

Umuman olganda, Gestalt psixologiyada konsultativ va korreksion jarayonlar shaxsning yaxlit rivojlanishiga, ichki resurslarini tiklashiga, o‘zini anglash darajasini oshirishiga, psixologik muvozanatni qayta ta‘minlashiga xizmat qiladi. Bu yondashuv insonning o‘z hayotini ongli tarzda boshqaruvchi kuch sifatida shakllanishini ta‘minlab, ruhiy sog‘lomlikning muhim omili sifatida qaraladi.

XULOSA. Gestalt psixologiyasi konsultativ va korreksion jarayonlarda insonning psixik faoliyatini yaxlit ko‘rinishda o‘rganishga asoslangan samarali yondashuv sifatida e‘tirof etiladi. Bu yo‘nalishning o‘ziga xosligi shundaki, u shaxsning o‘tgan tajribasiga haddan tashqari berilib ketmasdan, hozirgi hayotiy vaziyatni ongli ravishda anglashni markazga qo‘yadi. “Hozir va shu yerda” tamoyili orqali mijozning emotsional holati, tana sezgilari, ichki dialogi va ong ostida

davom etayotgan ziddiyatlar ochiq ko'rinish kasb etadi. Gestalt terapiya tugallanmagan gestaltlarni yakunlash, ichki bloklarni bartaraf etish va shaxsning psixologik yaxlitligini tiklashga yordam beradi.

Konsultativ jarayon mijoz va terapevt o'rtasida xavfsiz, ishonchli va samimiy kontakti shakllantirishdan boshlanadi. Bu kontakt jarayoni mijozning o'zini erkin ifoda etishiga, his-tuyg'ularini tan olishiga va ularni qayta ishlashiga imkon yaratadi. Korreksion bosqich esa emotsional jarohatlar, ichki konfliktlar va tugallanmagan kechinmalar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. "Bo'sh stul", eksperimental mashqlar, dramatisatsiya, tana sezgilari bilan ishlash kabi Gestalt texnikalari shaxsning o'zini chuqur anglashiga yordam beradi. Ushbu jarayonlar nafaqat ruhiy holatni yengillashtiradi, balki shaxsning o'z hayoti, qarorlari va xatti-harakatlari uchun javobgarlikni qabul qilishiga ham xizmat qiladi.

Natijada Gestalt psixologiyadagi konsultativ va korreksion jarayonlar shaxsni o'z ichki resurslarini anglashga, muammolarini mustaqil hal qilishga, emotsional barqarorlikka va psixologik yetuklikka yetaklaydi. Bu terapiya turi insonning psixik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ichki uyg'unlikni ta'minlash va hayot sifatini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Uning amaliy samarasi shundaki, u mijozga nafaqat muammoni anglatadi, balki o'zining kuchli tomonlari va imkoniyatlarini kashf etish orqali shaxsiy o'sishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Perls, F. **Gestalt Therapy Verbatim.** — Real People Press, 1969.
2. Perls, F., Hefferline, R., Goodman, P. **Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality.** — Julian Press, 1951.
3. Yontef, G. **Awareness, Dialogue & Process: Essays on Gestalt Therapy.** — The Gestalt Journal Press, 1993.
4. Polster, E., & Polster, M. **Gestalt Therapy Integrated: Contours of Theory and Practice.** — Vintage Books, 1973.
5. Clarkson, P. **Gestalt Counselling in Action.** — SAGE Publications, 2005.
6. Wheeler, G. **Gestalt Reconsidered: A New Approach to Contact and Resistance.** — The Gestalt Journal Press, 1991.
7. Latner, J. **The Gestalt Therapy Book.** — The Gestalt Journal Press, 1983.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalari uchun psixologiya bo'yicha o'quv qo'llanmalar.
9. Korchagina, S. A. **Geshalt-terapiya asoslari.** — Moskva: Eksmo, 2018.
10. Nurmamatov, A. **Amaliy psixologiya nazariyasi va amaliyoti.** — Toshkent: Fan, 2015.